

ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГОСУДАРСТВА И ДИАСПОРЫ: НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРЫ

*Арестакес Симаворян**

Ключевые слова: азербайджанская диаспора, научная диаспора, «утечка мозгов», информационные ресурсы, научный потенциал

В последние годы Азербайджан, исходя из стратегической необходимости, активизирует связи с диаспорой, рассматривая ее как альтернативный ресурс развития собственной страны и как важного «партнера» во внешней политике, пытаясь с ее помощью укрепить свой международный авторитет. Согласно внешнеполитической стратегии страны, проводятся различные мероприятия по консолидации диаспоры и приданию нового импульса отношениям государство-диаспора разрабатываются нацеленные на сотрудничество новые стратегические направления, прилагаются определенные усилия по преодолению стоящих перед диаспорой вызовов, в которые вовлечены как государственные ведомства, так и субъекты, проводящие публичную политику. Таким образом, внутренняя консолидация, укрепление и развитие зарубежных общин, стремление использовать политический, экономический и научный потенциал, новые возможности общинной самоорганизации, преодолеть угрозы существованию и другие производные вопросы, можно сказать, подняты на уровень государственной политики.

Научно-образовательная сфера

Азербайджан в своей диаспоральной политике, наряду с другими направлениями (турецко-азербайджанское сотрудничество и пр.), пытается расширить и развить связи с диаспорой, в частности ее научной составляющей, преследуя далеко идущие цели:

- Внедрить их знания, опыт и возможности в процесс реформирования экономической, научно-образовательной сферы и развития критиче-

* Руководитель Арменоведческого центра НОФ «Нораванк».

ских инфраструктур. Это объясняется тем, что сегодня в политической, экономической и технической науках, в управленческой и инженерной научных системах учреждения академической сферы и сферы высоких технологий сталкиваются с проблемой нехватки высококвалифицированных специалистов.

- С их помощью наладить связи с зарубежными вузовскими и научно-техническими учреждениями.
- Для азербайджанцев научная диаспора также имеет особое значение и в других аспектах. С одной стороны, официальный Баку стремится возложить на них осуществление работ по организации и консолидации общин зарубежья, с другой – вовлечь их в лоббистско-агитационные работы, в развитие и укрепления дипломатических усилий, связанные с Арцахским конфликтом¹.

Для реализации вышеизложенных целей уточнены стратегические цели, касающиеся научной диаспоры, разработаны приемлемые механизмы сотрудничества и обеспечивающие ее инструменты. Следует отметить, что в отношениях с научной диаспорой здесь действует «стратегия сверху вниз» (централизованный подход), где главными акторами взаимного сотрудничества выступают государственные ведомственные структуры и заинтересованные в вопросе научные учреждения.

Одним из первых подобных шагов можно считать созданный в 2010г. в рамках *«Национальной стратегии развития науки Республики Азербайджан в 2009-2015гг.»* Министерством образования НАН Азербайджана, государственным комитетом по работе с азербайджанской диаспорой, институтами информационных технологий и туризма портал *«Научно-техническая диаспора Азербайджана»*, который должен был сыграть роль платформы диалога и сотрудничества между диаспорой и учеными Азербайджана. В более широком смысле создание портала преследовало несколько целей: получить количественные оценки относительно некоторых критериев и социально-демографических характеристик научной диаспоры, выяснить возможности возвращения в Азербайджан и перспективы сотрудничества с местными учеными. Для реализации этих целей на предварительном этапе на портал были возложены несколько задач, составляющих основные направления деятельности:

¹ Ալիևն օգնության կոչ է արել սփյուռքի ինտելեկտուալներին (Алиев зовет на помощь интеллектуалов диаспоры, на арм.яз.), <https://armlur.am/659089/> (02.28.2017).

- создание информационной базы об азербайджанских специалистах, работающих за рубежом в научно-технических сферах (общие сведения, список публикаций, контактные данные и пр.),
- создание информационной поддержки портала и обеспечение обмена данными между участниками портала,
- оказание помощи в деле получения соответствующей информации тем, кто интересуется проблемами азербайджанской диаспоры, в первую очередь, правительственным органам, неправительственным организациям, работающим с диаспорой,
- обогащение интернет-ресурсов на азербайджанском языке¹.

Затем другие близко стоящие к науке структуры также (как отдельные институциональные единицы) предприняли нацеленные на сотрудничество шаги, закрепленные в документах государственного стратегического значения. Например, «*Концепцией развития национальной академии Азербайджана (до 2020г.)*» предусмотрено укомплектовать НАН высококвалифицированными специалистами диаспоры для увеличения научного потенциала страны², вовлечь кадры диаспоры в экспертизу грантовых проектов, определение научных приоритетов, в краткосрочные обучающие программы для молодых ученых, а также учредить информационную систему «*Диаспора азербайджанских ученых*»³. Кроме того, «*Фонд развития науки*» при президенте Азербайджана создал электронные базы самых активных ученых и специалистов, работающих в самых разных сферах за рубежом и в Азербайджане.

Наблюдения вокруг географического рассеяния

Формирование научной диаспоры непосредственно связано с «утечкой мозгов», и здесь вовсе не имеет значения, как это происходит – по собственной

¹ Azərbaycanın elmi diasporu" layihəsi çərçivəsində İnternet portalı yaradılıb, <http://www.muallim.edu.az/www.old/axiv/2010/09/09-18.htm>,

Elmi diaspora ilə bağlı internet portalın təqdimatı keçirildi, <http://old.525.az/view.php?lang=az&menu=8&id=7141&type=1#gsc.tab=0>,

Ахмедов Натиг Бахлул оглы, Разработка портала о научно-технической диаспоре Азербайджана, <http://ito.su/main.php?pid=26&fid=8509> <http://ito.su/main.php?pid=26&fid=8509>.

² 2-3 тысячи работников НАНА могут попасть под сокращение, <http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/sotsium/2-3-tusyachi-rabotnikov-nana-mogut-popast-pod-sokrashenie.html>.

³ Y. Kechagiaryas, "Engaging the Scientific Diaspora from EaP countries, ERC EaP Countries Regional Event, 20-21 April, 2017, Tbilisi,

https://erc.europa.eu/sites/default/files/events/docs/07_Yannis_Kechagiaryas.pdf,

В Азербайджане создается база данных отечественных ученых, работающих за рубежом, <https://www.trend.az/azerbaijan/society/2849050.html> (18. 01.2018).

инициативе, или по различным государственным программам, поскольку эта диаспора, в первую очередь, формируется именно вследствие этих процессов, особенно в случае не классических, а новых диаспор, каковой является азербайджанская. По оценкам азербайджанских специалистов, «накопленный» за рубежом научный потенциал составляет одну из важных составляющих «диаспоры, сформировавшейся в результате миграционных процессов.

Подавляющее большинство специалистов, мигрировавших из Азербайджана после распада СССР, предпочли уехать в основном в РФ, Турцию и Иран¹. Первые такие случаи были зафиксированы сразу после распада СССР и в последующие годы, тем более что у обосновавшихся в РФ специалистов не было языковых проблем. Помимо языкового фактора, особое значение имело то обстоятельство, что азербайджанская наука, будучи частью советской научной системы, вовсе не была чужда им, поскольку многие из них получили образование в университетах советских республик, что способствовало быстрому интегрированию в научную систему этой страны. Согласно азербайджанским специалистам, в Россию эмигрировали русскоязычные специалисты научно-учебных заведений, прекративших свою деятельность вследствие финансового кризиса и социально-экономической нестабильности, в основном, сферы гуманитарных наук и электроники, почти одна пятая часть ученых [1, с. 111].

В плане утечки мозгов в страны Ближнего и Среднего Востока лидирующие позиции занимает Турция, за которой следует Иран. В начале 1990-х с целью найти работу в Турцию отправились в основном физики и математики. Армия ученых пополнилась также за счет около 2000 азербайджанских студентов, решивших получить высшее образование (бакалавриат, магистратура, докторантура) в рамках турецкой программы «*Большой студенческий проект*». Часть из них, получив высшее образование, устроилась на работу в ведущих университетах и научно-исследовательских институтах Турции [1, с. 111]. По данным 2011г., в Анкарском центре стратегических исследований уже работали более 80 азербайджанцев, в сферах модернизации оружия и строительства военно-промышленного комплекса Турции².

С другой стороны, среди получивших образование молодых кадров наблюдались новые тенденции: Турция превратилась в платформу для желающих переехать в третьи страны азербайджанцев, которые отправлялись

¹ А.Борисенко, Интеллектуальная миграция на постсоветском пространстве: региональный обзор, <http://www.fundeh.org/publications/articles/177/>.

² Утечка мозгов, <http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/> (07.09.2012).

на Запад в поисках работы, а также с целью профессионального роста. Как бы там ни было, Азербайджан соблюдал определенный паритет в вопросе ученых, уезжающих в Турцию и возвращающихся обратно [2, с.32]. Заметно наличие азербайджанских специалистов, в частности политологов и международных, как в самой Турции, так и в учрежденных за рубежом и финансируемых ею «мозговых центрах». Тесное сотрудничество турецкой и азербайджанской диаспор по всем фронтам уместно в видении стратегического управления так называемой «тюркской диаспоры». Здесь следует особо обратиться к точке зрения Ильхама Алиева относительно турецкой и азербайджанской диаспор, раскрывающей сущность и важность этого сотрудничества: *«одна нация не может иметь две диаспоры»¹, что исходит из лозунга «одна нация – два государства».*

После советских стран и Турции перспективными для специалистов считались Иран и Израиль. Согласно неофициальным данным, с целью найти работу в 1999г. из Азербайджана в Израиль эмигрировали 93, в 2010г. – 47, а 2011г. – 58 специалистов сферы естествознания, часть из них работает в сфере биологических исследований, другие – в военно-промышленных предприятиях². В отличие от Израиля, куда в основном переехали специалисты естественной и научно-технической сферы, в ИРИ в начальный период большое место отводилось специалистам гуманитарной сферы – юристам, историкам, политологам и пр. [1, с. 112]. По данным 2012г., в действующем в Тегеране военно-промышленном комплексе «Шахид Базири», в центре ядерных исследований в Карадже и научно-исследовательском центре «Луч» работали выпускники Азербайджанского медицинского и Бакинского государственного университетов 1995-2010гг. (58 специалистов)³. В конце 1990-х карта азербайджанской научной диаспоры претерпела определенные изменения, она уже охватывала более широкие географические пространства. В частности, была заметна утечка мозгов в страны Западной Европы (Германия), позже – в США, Канаду и т.д. В эти страны в основном мигрировали врачи, инженеры, журналисты, специалисты ИТ-сферы и пр.⁴ Научная диаспора отчасти была укомплектована также государственными/

¹ Ç. Gül Yesevi, Türk Dünyası ve diaspora, (02.05.2013), <http://www.oncevatan.com.tr/turk-dunyasi-ve-diaspora-makale,29446.html>.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Утечка мозгов» из Азербайджана обретает массовый характер: из страны «убегают» квалифицированные медики, <http://www.panorama.am/ru>, (02.05.2017).

межгосударственными программами за счет получивших образование за рубежом (в ведущих университетах около 30 государств) молодых ученых, которые предпочли не вернуться¹. В числе профессиональных приоритетов по этим программам предпочтение было отдано химии, физике, биологии, математике, медицине, инженерии, сельскому хозяйству, ветеринарии, экологии, экономике, управлению личным составом, культуре и туризму².

Численность азербайджанских студентов, получивших образование за рубежом в 2010-2016гг., в соответствии со странами (первая десятка)³

Страны	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Турция	839	842	877	1024	866	907
Великобритания	136	213	267	499	570	621
Германия	111	168	278	351	325	316
Россия	507	335	314	377	303	247
Канада	36	87	129	179	189	195
Нидерланды	22	25	27	67	72	139
Швейцария	11	24	41	68	86	82
Австралия	6	17	20	53	61	72
США	25	30	36	58	63	57
Франция	54	50	43	44	53	54

Как отмечают специалисты, студенты рассматривали эту программу не только как исключительную возможность развивать профессиональные навыки посредством получения образования за рубежом, но и как средство навсегда уехать из страны [3, с. 18]. Поэтому для упразднения этого явления были разработаны механизмы, в частности, со студентами заключаются договоры о возвращении и переходе на обязательную работу в научных системах [4, с. 12]. Однако, учитывая тот факт, что принятые механизмы начали применяться до-

¹ Эта программа была осуществлена 19 октября 2006г. в рамках утвержденной указом президента Азербайджана под номером 1746 «Государственной программы обучения молодежи Азербайджана в зарубежных странах».

² Особенности азербайджанской системы образования, <http://moscow-baku.ru/opinions/aktualno/osobennosti-azerbaydzhanskoy-sistemy-obrazovaniya>.

³ См. <http://www.stat.gov.az/source/education/indexen.php>.

вольно поздно, получившие образование за рубежом в начальный период студенты пополнили ряды специалистов, уехавших из страны в первые десятилетия после распада СССР, передав новое качество азербайджанской диаспоре.

Что касается среднего образования, то в последние десятилетия в этом направлении была проведена определенная работа. В частности, в России, Германии, Франции, Турции, Швеции, Великобритании, на Украине и в других общинах было создано порядка 160 общинных образовательных учреждений – воскресных школ. В них преподают азербайджанский язык, историю и географию. В этой сфере широко используются возможности современных цифровых технологий. Например, в тех странах, где не удалось открыть общинные школы, Институт информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана совместно с госкомитетом по диаспоре задействовал виртуальную версию воскресных школ, которая тоже очень востребована. Наряду с этим в рамках упомянутого госкомитета с 2013г. начал функционировать «Центр дистанционного обучения» азербайджанскому языку. Этот проект госкомитета нацелен на расширение списка предметов и включения в него курсов литературы, культуры и др¹.

Информационная сфера

Создание собственных медиа в зарубежных общинах, обогащение информационных ресурсов в интернете занимает важное место в государственной политике Азербайджана. Перед нацеленными на сотрудничество с диаспорой (общинами) структурами стоит задача – проводить работы в зарубежье по изданию периодики (газет, журналов), учреждению радиотелевидения и информагентств. Неслучайно относящиеся к этой сфере вопросы нашли место в повестке форумов, посвященных азербайджанской диаспоре, следовательно, для осуществления скоординированных работ в этом направлении приняты конкретные решения, стимулирующие сотрудничество государство-диаспора в информационной сфере.

С точки зрения типологии и тематической направленности, информационные ресурсы азербайджанской диаспоры отличаются многообразием. По сути, тематическое содержание печатных материалов, радиотрансляций и интернет-ресурсов зависит от их стратегических целей, финансовых и материально-технических средств, аудитории, доступности информации, про-

¹ Диаспорские организации вступили в новый этап своего развития, Российская газета – Азербайджан №6494 (222), <https://rg.ru/2014/09/30/ibragimov.html>.

фессиональных (журналистских) ресурсов и множества других факторов. Исходя из наших наблюдений, констатируем, что печатные и транслируемые материалы представляют азербайджанские точки зрения и касаются:

- политики и социально-экономической ситуации Азербайджанской Республики,
- организационных вопросов диаспоры,
- деятельности общинных структур, общинных мероприятий (культурные, спортивные, образовательные),
- вопросов образования, права, здравоохранения мигрантов,
- культурного наследия и истории,
- Арцахского конфликта и пр.

Распространяя подобные материалы (в зависимости от местонахождения представляются на разных языках), информационные ресурсы азербайджанской диаспоры занимаются пиаром Азербайджана, проводят работы познавательного характера среди мигрантов (правовые и пр.), способствуют интеграции членов общины в социум данной страны, организуют будни общины, доносят до мирового сообщества «истины» об Азербайджане, в частности, распространяют в общественных кругах данной страны собственные тезисы и комментарии об Арцахском конфликте, событиях в Ходжалу. Используются следующие средства:

- интернет-ресурсы – электронная пресса, сайты общинных структур, соцсети,
- печатная пресса – еженедельные газеты, журналы, периодические издания и т.д.
- телекомпании – *İnterAz TV* (РФ), *RusLana TV* (РФ), *Butov TV* (Швеция), *DiasporaTV* и *Diaspora Vision* (Украина), *Teas TV* (Европа): последние три действуют в онлайн режиме,
- радио – «Азербайджан радио» (Германия, учр. в 2002г.), «Азербайджанское радио» (Дания), радио «Голос Азербайджана» (Франция, учр. в 2004г.), радио «Голос Азербайджана» (Швейцария, учр. в 2004г.), радио «Азербайджанский голос» (Норвегия, учр. в 2006г.)¹ [5, pp. 66-69].

¹ Подробно об азербайджанских медиаресурсах диаспоры и их роли см. Xarıcdə diasporumuzun media fəaliyyətini qənaətbəxş saymaq olar (03.29.2016), http://www.sherg.az/site/id-15009/Az%C9%99rbaucan_h%C9%99qiq%C9%99t1%C9%99ri_d%C3%BCnuaya_yay%C4%B1..., Г.Новрузова, Информационные ресурсы азербайджанской диаспоры России (12.23.2013), <http://www.novoye-vremya.com/w28475/.../#.WdodMFt-rDc>.

Логическим продолжением отмеченных процессов стала идея создания Фонда разработки информационной политики (координирующего центра). Идея была озвучена и одобрена на IV съезде азербайджанцев мира. Фонд будет иметь отдельный бюджет, здесь будут собраны относящиеся к Арцахскому конфликту электронные информационные ресурсы, документы, научные разработки, исследования, публикации, фильмы и т.д. Предусмотрено вовлечь азербайджанские государственные структуры, информационные агентства и научные учреждения, а также человеческие и материальные ресурсы диаспоры¹.

Необходимость работ в этом направлении объяснялась тем, что в информационных войнах за пределами страны Азербайджан проигрывал РА и армянской диаспоре, следовательно, необходимо было сделать «азербайджанский голос» более слышимым для международного сообщества. Однако в глубинном плане азербайджанские власти в среднесрочной перспективе поставили задачу не только скоординировать, но и контролировать и курировать деятельность диаспоральных медиа. Если в информационной сфере проект создания координирующего органа с целью сотрудничества государство-диаспора воплотится в жизнь (в настоящее время проект находится этапе обсуждения), он будет действовать как центр оперативного реагирования.

Заключение

Таким образом, можем констатировать, что для сотрудничества в разных форматах с мигрировавшими из страны после распада СССР и работающими в научных учреждениях зарубежья специалистами и использования их потенциала Азербайджан предпринимает определенные шаги. В то же время, в сфере связей с научной диаспорой и диаспорой в целом Азербайджан сталкивается с рядом внешних и внутренних препятствий:

- Хотя в плане рассеянности по миру азербайджанская научная диаспора имеет довольно широкую географию (от Северной Америки до Австралии), до сих пор за рубежом не созданы объединяющие специалистов диаспоральные научные структуры (*Scientific Diaspora Organizations*), не считая культурных структур. Это показывает, что в конкретной

¹ Азербайджанская диаспора создаст специальный фонд и координационный центр связи с информационной войной (04.06. 2016), http://ru.apa.az/azerbaydjanskaya_diaspora/azerbajdzhanskaya-diaspora-sozdast-specialnyj-fond-i-koordinacionnyj-centr-s-vyazi-s-informacionnoj-vojnoy.html.

стране научный потенциал не накоплен в одном месте, а рассеян в разных центрах, затрудняя консолидацию этих общностей.

- С другой стороны, хотя связанные с миграцией проблемы постоянно находятся в центре внимания профессиональных кругов и надлежащих органов этой страны, отсутствуют точные статистические данные об уехавшем за рубеж научном/профессиональном потенциале, нет количественных и качественных оценок относительно научной диаспоры, что, в свою очередь, определенным образом затрудняет процесс картографирования и учета имеющихся кадров. Работы информационной системы и портала «Диаспора азербайджанских ученых» направлены, в первую очередь, на оценку этих показателей. Остается неизвестным, будут ли считаться в случае оценки количественных показателей уехавшие из страны после распада СССР специалисты (евреи, русские и пр.) частью азербайджанской научной диаспоры? Азербайджанские специалисты в своих исследованиях обходят этот вопрос.
- Логика предпринимаемых шагов свидетельствует о том, что Азербайджан, помимо работ по консолидации зарубежных ученых посредством информационных сетей и научного сотрудничества, проводит также политику их возвращения. Однако, учитывая существующую в научной системе бюрократию, коррупцию, начавшийся в этой стране финансовый кризис и множество других проблем организационного характера, о которых говорят ученые этой страны, и то обстоятельство, что все еще продолжается утечка молодых кадров в Россию и на Запад¹, по положению на данный момент из средств интеграции интеллектуального потенциала может действовать первый вариант. **Другое дело, какие результаты будут получены в результате этого сотрудничества.**
- придавая важность использованию виртуального пространства с пропагандистской целью, государственные структуры АР вместе с диаспорой стремятся действовать в информационно-пропагандистской сфере по общей логике. Формируемые в Азербайджане основные направления и повестка преимущественно обуславливают и регулируют также деятельность диаспоральных СМИ, созданных и финансируемых при

¹ Зейналов М., Семья не защищена: почему и куда уезжают из Азербайджана, (20.10. 2017), <http://www.bbc.com/russian/features-41692992?ocid=wsrussian..social.sponsored-post.facebook.SMP%28AEP%29-AzeriMigration.nneed3.AZ%2CAM%2CGE-18+.statementad.mktg>.

государственном содействии и группами, поддерживающими действующие власти Азербайджана.

- одним из вопросов сферы является официальная пресса (печатная и электронная) общинных структур и освещающие их деятельность сайты. Хотя и информационно-аналитические порталы диаспоры отличались стабильной и активной деятельностью и были представлены в киберпространстве, тем не менее с течением времени некоторые из них по объективным и субъективным причинам (техническим, финансовым и пр.) не действуют. Заметно также, что сайты общинных информационных структур (даже первостепенные) по пять-шесть, порой – десять лет не обновляются.
- учитывая армяно-азербайджанский конфликт, в том числе в информационном пространстве, необходимо посредством отдельных исследований выявить все касающиеся «медиаарсенала» азербайджанской диаспоры проблемы, оценить их качественные и количественные особенности.
- в числе общих проблем можно отметить недовольство различных слоев диаспоры (трудовые мигранты, бизнесмены, научное сообщество и политические диссиденты) алиевским режимом, внутренней и внешней политикой государства в отношении диаспоры, что приводит к определенному разрыву в сотрудничестве государство-диаспора.

Июль, 2018г.

Источники и литература

1. Сулейманов Абульфаз Давуд Оглы, Социологический анализ интеллектуальной миграции Азербайджана, *Sociology of Science And Technology*. 2010. Vol. 1. No. 1.
2. Научная диаспора и развитие российского сектора исследований и разработок, «Экономика образования», №4, 2008.
3. Мариам Г. Сеидбейли, Научная диаспора как ресурс развития отечественной науки, Проблемы деятельности ученого и научных коллективов, Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, N 1 (31), 2015.
4. Мариа Кело, Флора Дюбоск, Управление человеческими ресурсами в государственном высшем образовании в странах-партнерах Tempus, Справочный документ, Кишинев, 22-23 апреля 2013.
5. Mamedov R.R, Problem of Nagorny Karabakh and Azerbaijan Diaspora, Перспективы науки, N3 (42), 2013.

**ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՍՓՅՈՒՌՔ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԱՂԲԵԶԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՈՒՈՐՏՆԵՐ**

Արեստակես Միմավորյան

Ամփոփագիր

Վերջին տարիներին Ադրբեջանը, ելնելով ռազմավարական անհրաժեշտությունից, ակտիվացնում է կապերը սփյուռքի հետ՝ այն դիտարկելով որպես սեփական երկրի զարգացման այլընտրանքային ռեսուրս և արտաքին քաղաքականությունում հնարավոր «գործընկեր», փորձելով նրա օգնությամբ ամրապնդել իր միջազգային հեղինակությունը: Ադրբեջանն իր սփյուռքյան քաղաքականությունում, այլ ուղղությունների կողքին (թուրք-ադրբեջանական համագործակցություն և այլն), փորձում է ընդլայնել և զարգացնել կապերը սփյուռքի, մասնավորապես՝ նրա գիտական բաղադրիչի հետ՝ հետապնդելով հեռահար նպատակներ: Արտերկրյա համայնքներում սեփական լրատվամիջոցների ստեղծումը, տեղեկատվական ռեսուրսների հարստացումն ինտերնետում նույնպես կարևոր տեղ են զբաղեցնում Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունում:

Հոդվածում լուսարանվել են այդ քաղաքականության առանձնահատկությունները, ոլորտի խնդիրներն ու ռազմավարական նպատակները, համագործակցության մեխանիզմները և այլ հարցեր:

**ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ГОСУДАРСТВА И ДИАСПОРЫ: НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРЫ**

Арестакес Симаворян

Резюме

В последние годы Азербайджан, исходя из стратегической необходимости, активизирует связи с диаспорой, рассматривая ее как альтернативный ресурс развития собственной страны и как важного «партнера» по внешней политике, пытаясь с ее помощью укрепить свой международный авторитет. Азербайджан в своей диаспоральной политике, наряду с другими направлениями (турецко-азербайджанское сотрудничество, и пр.), пытается расширить и развить связи с диаспорой, в частности, ее научной составляющей, преследуя далеко идущие цели. Создание собственных медиа в зарубежных общинах, обогащение инфор-

мационных ресурсов в интернете тоже занимает важное место в государственной политике Азербайджана.

В статье освещаются особенности этой политики, задачи данной сферы и ее стратегические цели, механизмы взаимодействия и другие вопросы.

**AZERBAIJAN'S POLICIES CONCERNING INTERACTION B
ETWEEN THE STATE AND DIASPORA:
SCIENCE, EDUCATION AND INFORMATION AREAS**

Arestakes Simavoryan

Resume

Out of strategic need Azerbaijan has been boosting the ties with its diaspora in the recent years, considering it as an alternative resource for the development of their own country and an important “partner” in foreign policy, trying to improve the international reputation of Azerbaijan. In its diaspora policies Azerbaijan attempts to expand and develop the ties with diaspora along with other directions (e.g. Turkey-Azerbaijan cooperation, etc.), including the science component, in pursuit of far-reaching goals. Establishment of its own media in foreign communities, and enriching the information resources in the internet play an important role in the state policy of Azerbaijan.

The article covers the peculiarities of this policy, objectives of the area and its strategic goals, mechanisms of influence and other issues.